

**ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПОВ
НЕЗАВИСИМОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**HISTORICAL ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLES
OF INDEPENDENCE AND INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY IN THE
RUSSIAN FEDERATION**

БИЛЬКО ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ,

магистрант,

*Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия».*

ЯЦЕНКО АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА,

кандидат юридических наук, доцент,

заведующий кафедрой,

*Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия».*

BILKO VYACHESLAV SERGEEVICH,

Master's student,

Crimean Branch of the Russian State University of Justice.

YATSENKO ANASTASIA OLEGOVNA,

Candidate of Law, Associate Professor,

Head of the Department,

Crimean Branch of the Russian State University of Justice.

В статье представлены результаты ретроспективного анализа аспекта развития принципов независимости и самостоятельности судебной ветви власти в России. Рассматриваются вопросы конституционного закрепления принципа разделения властей и недопущении его нарушения. Автор устанавливает, что начало формирования в российском государстве принципов независимости и самостоятельности судебной власти – 1864 г. В заключении автор приходит к тому, что в настоящее время все еще есть, к чему стремиться, и необходимо усовершенствование реализации вышеуказанных принципов с целью повышения эффективности отправления правосудия.

The article presents the results of a retrospective analysis of the aspect of the development of the principles of independence and independence of the judicial branch of government in Russia. The issues of constitutional consolidation of the principle of separation of powers and prevention of its violation are considered. The author establishes that the beginning of the formation of the principles of independence and independence of the judiciary in the Russian state was in 1864. In conclusion, the author comes to the conclusion that at present there is still something to strive for, and it is necessary to improve the implementation of the above-mentioned principles in order to increase the efficiency of the administration of justice.

Ключевые слова: Конституция РФ, судебная ветвь власти, судебная система, принцип независимости судебной власти, принцип самостоятельности судебной власти, мировые судьи, Судебный департамент при Верховном Суде РФ.

Key words: *Constitution of the Russian Federation, judicial branch of government, judicial system, the principle of independence of the judiciary, the principle of independence of the judiciary, justices of the Peace, Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation.*

В современных правовых реалиях нашего государства главенствующей является идея разделения властей, нашедшая свое отражение в Конституции РФ, которая, как говорил Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, является «правовым вектором России и каркасом правовой системы» [1, с.30]. Ст. 10 Конституции РФ гласит, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Дадим толкование данной конституционной норме, чтобы понимать, в чем заключается независимость и самостоятельность непосредственно судебной власти.

Следует сказать, что она базируется на принципе разделения властей, истоки которого относятся к временам Древней Греции, а конкретизация этой концепции была дана такими учеными и философами, жившими и творившими в XVII в., как Дж. Локк, Ш. Монтескье.

Традиционно государственная власть, согласно концепции разделения властей, подразделяется на законодательную, исполнительную и судебную, хотя и некоторые правоведы-теоретики выделяют также и президентскую ветвь власти. В ст.10 Конституции РФ имеется указание на самостоятельность органов вышеуказанных ветвей власти, которое, зачастую, неверно толкуется не только в научном сообществе, но и среди юристов-практиков. Само слово «самостоятельный» в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова трактуется как «существующий отдельно от других, независимый. Самостоятельная организация. Жить самостоятельно» [2]. В данной связи имеется ввиду, что все три ветви власти осуществляют свою деятельность обособленно друг от друга, не узурпируя полномочия других ветвей власти. Так, суд не может выполнять полномочия Министерства внутренних дел РФ, поскольку это противоречит конституционному положению.

Однако стоит иметь в виду, что обособленность, независимость трех ветвей власти и их органов друг от друга ни в коем случае не означает их отчужденность, противопоставление, конфронтацию. Несомненно, они отделены друг от друга, но, вместе с тем, взаимодействуют в некоторых аспектах, не делегируя полномочия друг другу. Если бы законодательная, исполнительная и судебная власти функционировали в вакууме друг от друга, то о достижении государственных целей, построения правового, демократичного, социального государства не было бы и речи.

Так, переходя к непосредственно теме настоящего исследования, хотелось бы подчеркнуть, что судебная власть как та власть, на которую возложено осуществление правосудия в России, подчинена принципу, изложенному в ст.10 Конституции РФ. В то же время, очевидно, что далеко не всегда так было, и отечественные суды в истории российского государства стремились к независимости и самостоятельности.

Говоря о реализации этих принципов, следовало бы начать речь с событий XIX в., когда в 1864 г. императором Александром Вторым была произведена судебная реформа. В частности, она предполагала изменение судебной системы государства, судопроизводства, а также практически впервые были выработаны нормативные правовые акты, подробно регламентирующие судебный процесс (например, Устав гражданского судопроизводства, Устав уголовного судопроизводства).

Важно подчеркнуть, что именно в ходе осуществления судебной реформы 1864 г. утвердился принцип несменяемости судей, реализация которого оставляла желать лучшего, поскольку предполагалось назначение судей правительством и «отрицалась выборность, но прерогатива такого назначения, согласно Судебным уставам, принадлежала лишь верховной

административной власти. Только император по представлению министра юстиции мог производить назначения на судебную должность» [3, с. 16]. Указанное представляется неправильным, ведь министр юстиции – должностное лицо исполнительного органа власти, и в таком случае выходила узурпация исполнительной властью судебной.

Другим, более положительным нововведением, стало создание института мировых судей, поскольку преследовалась цель создания выборного, независимого и самостоятельного судебного органа. Поначалу успешная реализация идеи создания института мировых судей была очевидна, однако впоследствии судебный орган стал неудобен для верховной власти и был множество раз изменен. Как пишет ученый И.К. Очир-Гаряева, институт мировых судей «стал одной из первых «жертв» политической реакции 80-х гг. XIX в. Законом о земских начальниках 1889 г. в 37 внутренних и шести западных российских губерниях мировой суд был упразднен и заменен судебно-административными органами» [4, с. 71]. Видимо, в то время страна пока не была готова к подобному нововведению, ведь стоит иметь в виду, что тогда перед ней стояли и иные, более масштабные проблемы, требующие своего незамедлительного решения, нежели необходимость преобразования судебной системы в более демократичную. Тем не менее, создание такого института само по себе способствовало дальнейшему становлению и усовершенствованию принципов независимости и самостоятельности самой судебной власти.

Разумеется, после Революции 1917 г. вся судебная система страны претерпела кардинальные изменения. Следует заметить, что в 1917 г. было введено весьма положительное изменение: так, все Советские суды избирались непосредственно самим населением, проживающим на соответствующей территории, а судебные органы были подотчетны ему же. Здесь не видится «невидимой руки исполнительной власти», как это было ранее. Можно сказать, что вышеуказанные принципы в это время были реализованы в полной мере.

К сожалению, в дальнейшем образовались проблемы в данной сфере. Например, в 50-ые гг. прошлого столетия на судей оказывалось давление со стороны партийцев, что в корне противоречило независимости и самостоятельности судебной власти, хотя в ст.116 Конституции РСФСР от 1937 г. (с изменениями на 9 декабря 1971 г.) гарантировалось, что судьи независимы и подчиняются только закону [5].

Конец прошлого столетия стал тяжелым для нашего государства, поскольку после распада СССР и образования Российской Федерации перед страной (а также ее законодателем) встало множество проблемных вопросов, в том числе, касаясь осуществления судебной власти. Советская судебная система рухнула, и необходимо было создавать новую с учетом положительного и негативного опыта прошлого. Так, можно отметить возрождение института мировых судей, которые функционируют в субъектах России в настоящее время. Их деятельность регламентируется ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» [6], а в Республике Крым данный институт был возобновлен после 2014 г.

Разумеется, вышеуказанный закон содержит некоторые недочеты, которые несколько не соответствуют принципам независимости и самостоятельности судебной власти в полной мере. Так, законодатель в п.1 ст. 6 ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» ограничился следующей формулировкой: мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо избираются на должность населением соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Думается, здесь видятся две проблемы.

Во-первых, в указанной норме упоминается то, что мировые судьи также и избираются на должность, однако на самом деле это в субъектах нашего государства практически не реализуется. В данной связи следовало бы закрепить отдельную норму в вышеуказанной статье закона, которая бы гласила, что мировые судьи именно избираются населением соответ-

вующего судебного участка. Такое дополнение в законодательстве конкретизировало бы само понятие избрания мировых судей на должность.

Во-вторых, мировые судьи назначаются на должность органом законодательной ветви власти субъекта РФ, что, снова же, противоречит принципам независимости и самостоятельности. Почему бы не предусмотреть назначение мировых судей на должность либо Верховным Судом соответствующего субъекта, либо в целях полной реализации вышеуказанных положений вовсе создать отдельный Комитет по вопросам деятельности мировых судей на региональном уровне, в полномочия которого как раз и входило бы вышеуказанное? Возможно, в какой-то мере такое предложение является трудновыполнимым, однако хотелось бы, чтобы в будущем подобное реализовалось.

Хотелось бы заметить, что ранее в нашем государстве нечто подобное было нивелировано. Так, на протяжении достаточно долгого времени все вопросы касавшиеся организационного обеспечения всей судебной системы решались Министерством юстиции РФ и его органами. В результате снизился уровень материально-технического обеспечения судов. Согласно сведениям, приводимым в Концепции судебной реформы 1991 года, 39% судов к тому времени были размещены крайне неудовлетворительно, свыше 300 судов расположены в ветхих, аварийных зданиях. Между тем, строительство судебных зданий неуклонно сокращалось: от 468 на протяжении 1971–1975 гг. до 75 в 1986–1990 гг. [7].

Все это не могло не отразиться на качестве работы судов. Так, почти половина судей из-за отсутствия залов судебного заседания вынуждены были рассматривать уголовные и гражданские дела в кабинетах, нарушая принцип гласности. Осуществление функции обеспечения деятельности судов, по существу, позволяло органам исполнительной власти, каковым являлось Министерство юстиции, вторгаться в осуществление правосудия, что в корне противоречило принципам независимости и самостоятельности судебной власти.

Как результат – соответствующие вопросы из ведения Министерства юстиции были изъяты, и в нашей стране образовался Судебный департамент при Верховном Суде РФ, осуществляющий организационное обеспечение деятельности судов судебной системы России. Создание Судебного департамента является отличным нововведением, и, несмотря на то, что данный орган не осуществляет правосудие, он призван способствовать укреплению самостоятельности судов, независимости судей (ст.4 ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации») [8].

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо еще раз подчеркнуть важность максимальной реализации принципов независимости и самостоятельности судебной власти в России во всех звеньях отечественной судебной системы. В настоящее время ситуация в данном аспекте, в целом, благоприятная, однако по-прежнему имеются проблемы, требующие своего решения. Важность вышеназванных принципов нельзя умалять, поскольку в таком случае снизится сама эффективность отправления правосудия, а судебная система государства придет в упадок. В ретроспективе позволяет заметить, что принципы независимости и самостоятельности судебной власти в российском государстве начали отчетливо формироваться с судебной реформы 1864 г., впоследствии то совершенствуясь, то, напротив, деградируя и отходя на второй план. Сейчас при решении имеющихся проблем следует исходить из императивности, непоколебимости положений ст.10 Конституции РФ и всегда иметь в виду, что залог качественной работы судебной системы – это полноценная, максимальная реализация принципов независимости и самостоятельности соответствующей ветви власти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. М., 2008 399 с.

2. Толковый словарь Ожегова. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/212974> (дата обращения 08.11.2022).
3. Гладышева О.В. Историческое наследие судебной реформы 1864 года в России и его ревизия в современной правовой науке / О.В. Гладышева, Р. М. Дзидзоев // Общество и право. 2016. № 2(56). С. 15-21.
4. Очир-Гаряева И.К. К вопросу о становлении принципа самостоятельности судебной власти в истории российской государственности / И.К. Очир-Гаряева, К.Г. Батыров, М.Б. Басангов, А.В. Арашаев // Право и государство: теория и практика. 2019. № 5(173). С. 70-73.
5. Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (с изменениями на 9 декабря 1971 года) (прекратила действие) // Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК, 22 января 1937 г., № 20. URL: <https://base.garant.ru/185481>.
6. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. №51. Ст.6270. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21335.
7. Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-І «О концепции судебной реформы в РСФСР» // Ведомости Съезда НД РСФСР и ВС РСФСР, № 44, 1991, ст.1435. URL: <https://base.garant.ru/6318369>.
8. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 223. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17412.

© Билько, В.С., Яценко, А.О., 2023.